

**Əmlak idarəçiliyində innovasiyalar:
ağıllı şəhərlər və rəqəmsal kadastr sistemləri**

XÜLASƏ

Məqalədə rəqəmsal texnologiyaların əmlak idarəçiliyində tətbiqi, bu kontekstdə ağıllı şəhər konsepsiyası, rəqəmsal kadastr və coğrafi informasiya sistemlərinin (CİS) rolu təhlil edilmişdir. Rəqəmsallaşma əmlakın qeydiyyatı, idarə olunması və planlaşdırılmasında şəffaflığın, dəqiqliyin və operativliyin təmin olunmasına, idarəetmə proseslərinin optimallaşdırılmasına mühüm təsir göstərir.

Xüsusilə rəqəmsal kadastr sistemləri torpaq və əmlakla bağlı hüquqi, coğrafi və texniki məlumatların inteqrasiyasına imkan yaradaraq torpaq münasibətlərinin effektiv tənzimlənməsini dəstəkləyir. Ağıllı şəhər texnologiyaları isə əmlak idarəsində innovativ yanaşmaların tətbiqinə şərait yaradır və şəhər mühitinin dayanıqlı inkişafını stimullaşdırır.

Azərbaycan nümunəsində rəqəmsallaşma sahəsində həyata keçirilən islahatlar, tətbiq edilən texnologiyalar və mövcud çətinliklər təhlil olunmuşdur. Nəticə olaraq, əmlak idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində atılan addımların müsbət meyillərlə müşahidə olunduğu, lakin davamlı inkişaf üçün hüquqi çərçivənin, texniki infrastrukturun və kadr potensialının gücləndirilməsinin zəruri olduğu qənaətinə gəlinmişdir.

***Açar sözlər:** rəqəmsallaşma, əmlak idarəçiliyi, rəqəmsal kadastr, coğrafi informasiya sistemi (CİS), ağıllı şəhər, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT)*

ABSTRACT

This article examines the application of digital technologies in property management, focusing on the roles of the smart city concept, digital cadastre, and geographic information systems (GIS). Digitalization significantly enhances transparency, accuracy, and efficiency in property registration, administration, and planning, thereby optimizing management processes.

In particular, digital cadastre systems enable the integration of legal, geographic, and technical data related to land and property, facilitating the effective regulation of land relations. Smart city technologies foster the implementation of innovative approaches in property management and contribute to the sustainable development of urban environments.

The article also analyzes the reforms undertaken in Azerbaijan in this field, the technologies applied, and the existing challenges. It concludes that the steps taken toward the digitalization of property management show positive trends; however, strengthening the legal framework, technical infrastructure, and human resource capacity remains essential for sustainable progress.

Keywords: digitalization, property management, digital cadastre, geographic information systems (GIS), smart city, information and communication technologies (ICT)

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматривается применение цифровых технологий в управлении недвижимостью, а также роль концепции умного города, цифрового кадастра и географических информационных систем (ГИС) в этом процессе. Цифровизация существенно повышает прозрачность, точность и оперативность при регистрации, администрировании и планировании недвижимости, тем самым оптимизируя процессы управления.

Особое внимание уделено цифровым кадастровым системам, которые обеспечивают интеграцию юридической, географической и технической информации, связанной с землёй и недвижимостью, способствуя эффективному регулированию земельных отношений. Технологии умного города открывают возможности для внедрения инновационных подходов в управление недвижимостью и способствуют устойчивому развитию городской среды.

В статье также проанализированы реформы, осуществляемые в Азербайджане в данной сфере, применяемые технологии и существующие трудности. В заключение отмечается, что шаги, предпринимаемые в направлении цифровизации управления недвижимостью, демонстрируют положительную динамику, однако для устойчивого развития необходимо укрепление правовой базы, технической инфраструктуры и кадрового потенциала.

Ключевые слова: цифровизация, управление недвижимостью, цифровой кадастр, географические информационные системы (ГИС), умный город, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

GİRİŞ

Müasir dövrdə urbanizasiya prosesinin sürətlənməsi, əhali sıxlığının artması, geniş vüsət alan tikinti prosesləri nəticəsində torpaq ehtiyatlarının azalması əmlak idarəçiliyi sahəsində daha səmərəli, şəffaf və innovativ yanaşmaların tətbiqini zəruri edir. Cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə nüfuz edən yeni texnologiyaların daşınmaz əmlak və torpaq idarəçiliyində istifadə edilməsi, xüsusilə ağıllı şəhər konsepsiyası və rəqəmsal kadastr sistemlərinin təşəkkül tapması və inkişafı bu sahədə yeni mərhələnin əsasını qoyur.

Bu texnologiyalar əmlak idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılmasına, torpaq və daşınmaz əmlak üzrə informasiyaların real vaxtda toplanması, təhlili və istifadəsinə geniş imkanlar açır. Bu baxımdan tədqiqat üçün seçilən mövzu ölkəmizdə müasir çağırışlar istiqamətində həyata keçirilən vacib yeniliklərdən birini əhatə edir.

Tədqiqatın məqsədi əmlak idarəçiliyində baş verən yeniliklərin və müasir texnologiyaların ölkəmizdə tətbiqi vəziyyətini və perspektivlərini araşdırmaqdır.

Əmlak idarəçiliyində müasir çağırışları müəyyən etmək, ağıllı şəhər texnologiyalarının üstünlüklərini və tətbiqi imkanlarını araşdırmaq, rəqəmsal kadastr sistemlərinin funksiyalarını və üstünlüklərini göstərmək, beynəlxalq və yerli təcrübələri müqayisə etmək məqalədə əsas vəzifələr kimi müəyyən edilmişdir.

Tədqiqatın obyektini ölkəmizin əmlak idarəçiliyi sistemi, predmetini isə əmlak idarəçiliyində innovativ texnologiyaların tətbiqi mexanizmlərinin öyrənilməsi təşkil edir.

Tədqiqatda sistemli təhlil müqayisə, statistik, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi metodlarından istifadə edilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi əmlak idarəçiliyində baş verən innovativ dəyişikliklərin öyrənilməsi, ölkəmizdə tətbiqi vəziyyəti və perspektivlərini müəyyən etməkdən ibarətdir.

ƏSAS HİSSƏ

Əmlak idarəçiliyi – torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin, eləcə də digər daşınmaz əmlak növlərinin qeydiyyatı, uçotunun aparılması, mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsi, qiymətləndirilməsi və dövriyyəyə cəlb olunması proseslərinin planlaşdırılması və tənzimlənməsi sistemidir. Əmlak idarəçiliyi sistemlərinin formalaşmasında hüquqi baza və institusional mexanizmlər mühüm rola malikdir. Ölkəmizdə bu sahə əsasən Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi,

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında”, “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorunqi və yerquruluşu haqqında” “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.

Qlobal təcrübədə inkişaf etmiş ölkələrdə əmlak idarəçiliyinə dair hüquqi çərçivə rəqəmsal idarəetmə sistemlərini də əhatə edir. Hüquqi çərçivə olduğuna görə, Estoniyada bütün daşınmaz əmlak məlumatları rəqəmsal bazada, ictimaiyyətə açıq şəkildə təqdim olunur. Sinqapurda inteqrasiya olunmuş şəhər planlaşdırması, torpaq istifadəsi və kadastr məlumatları vahid platforma üzərindən idarə olunur. İsvəçdə torpaq və kadastr sistemləri GIS texnologiyası ilə tam inteqrasiya olunmuşdur.

Bu təcrübələr göstərir ki, effektiv və şəffaf əmlak idarəçiliyi üçün rəqəmsal texnologiyalar, innovativ yanaşmalar və möhkəm hüquqi baza zəruridir. Müasir çağırışlara uyğun olaraq ölkəmizdə də əmlak idarəçiliyi sahəsində hüquqi çərçivənin genişləndirilməsi və yenilənməsi proseslərinə başlanılmış və bu davam etdirilir. 2016-cı ildə ölkə Prezidentinin Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasında torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması Qaydaları təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları ilə 2018-ci ildə “Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiyası Qaydaları”, 2025-ci ildə “Milli Məkan Məlumatları” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 3 iyun tarixli 718 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Hökumət buludu” (G-cloud) Konsepsiyası”na uyğun olaraq, “Milli Məkan Məlumatları” informasiya sisteminin (bundan sonra–Sistem) “Hökumət buludu”nda yerləşdirilməsi aid mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılmışdır (1).

Əmlak idarəçiliyi sahəsində son illərdə baş verən sürətli rəqəmsallaşma prosesi bu sahənin tamamilə yeni səviyyəyə çatmasına səbəb olmuşdur. İnnovativ texnologiyaların – xüsusilə coğrafi informasiya sistemlərinin (GIS), blokçeyn texnologiyasının, süni intellektin (AI) tətbiqi əmlakla bağlı məlumatların idarə olunma üsullarını köklü şəkildə dəyişmişdir.

Əvvəllər yalnız kağız daşıyıcılar və məhdud informasiya sistemləri vasitəsilə həyata keçirilən əmlak qeydiyyatı və idarəçiliyi bu gün rəqəmsal platformalar üzərindən, real vaxt rejimində, çoxfunksiyalı və istifadəçi yönümlü şəkildə həyata keçirilir (7). Bu, ilk növbədə torpaq və daşınmaz əmlakın hüquqi vəziyyəti, sərhədləri, istifadə növü və digər xüsusiyyətləri üzrə daha şəffaf və dəqiq məlumat axını yaradır.

Süni intellekt əsaslı alqoritmlər əmlak bazarında qiymət proqnozlaşdırılması, risk analizləri və tələb- təklif balansının öyrənilməsi sahəsində qərar qəbulunu sürətləndirmişdir. Süni intellekt texnologiyaları əmlak bazarındakı dəyişiklikləri izləyərək şəhər planlaşdırılmasında daha çevik və optimal həllər irəli sürməyə imkan verir (9).

Əmlak idarəçiliyinin səmərəliliyi və operativliyi əsasən kadastr sistemlərinin funksionallığından və məlumatların yenilənmə səviyyəsindən asılıdır. Ənənəvi kadastr sistemləri uzun müddət əmlakın hüquqi statusu, sərhədləri və istifadəsi ilə bağlı əsas məlumat bazası funksiyasını yerinə yetirmişdir. Bu sistemlər çox vaxt statik, pərakəndə və kağız daşıyıcılarda saxlanması səbəbindən, dəyişən texnoloji inkişaf tələblərinə cavab verə bilməz.

Ona görə də bir çox ölkələrdə rəqəmsal kadastr sistemlərinə keçid prioritet məsələ kimi gündəmə gətirilmiş və həll edilmişdir. Rəqəmsal kadastr sistemi – coğrafi informasiya sistemləri (GIS), peyk naviqasiyası (GNSS), uzaqdan zondlama (remote sensing) və digər informasiya texnologiyalarına əsaslanan, daşınmaz əmlakla bağlı hüquqi, coğrafi və texniki məlumatların rəqəmsal formatda saxlanması və idarə olunması sistemidir (6).

Dövrümüzdə xəritələr, coğrafi obyektlərin təsviri məqsədindən daha çox ətraf mühitdə mövcud vəziyyətin öyrənilməsi, sistemləşdirilməsi və təhlili üçün zəruridir. Müasir rəqəmsal xəritələrdə əks olunan informasiyalar əsasında təyinatına uyğun olaraq ənənəvi xəritələrdən əldə edilə bilməyən bir çox suallara cavab tapmaq mümkündür. Əvvəllər xəritələr coğrafi obyektlərin yerləşməsi ilə bağlı informasiya mənbəyi olmaqla yalnız bir məqsədə xidmət edirdisə, hazırda rəqəmsal xəritələrin tərtibi və istifadə edilməsi sahələri tamamilə fərqli və çoxşaxəlidir. Coğrafi obyektlərin harada yerləşməsi ilə yanaşı həmin obyektlər barədə müxtəlif məlumatlar da rəqəmsal xəritələrdə öz əksini tapır ki, bu məlumatlardan müxtəlif sahələrdə - proqnozlaşdırma, modelləşdirmə, planlaşdırma və digər məsələlərin həlli üçün istifadə etmək mümkündür. Beləliklə, bu gün tam əminliklə deyə bilərik ki, rəqəmsal xəritələrin yaranması ilə məkan məlumatlarının toplanması, sistemləşdirilməsi, təhlili və xəritələşdirilməsi yeni innovativ mərhələyə yüksəlmişdir.

Rəqəmsal xəritələr obyektlərin təsviri, onların barəsində verilənlər və ilkin məlumatların əldə olunmasından son mərhələyə qədər əməliyyatlar ardıcılığının nəticəsi olaraq yaranır. Praktiki olaraq rəqəmsal xəritələr vasitəsilə məkan xarakterli istənilən informasiyalar üzərində əməliyyatlar aparmaq mümkündür.

Rəqəmsal xəritələrə daxil edilən coğrafi obyektlər nöqtə, xətt, qapalı sahə və həcmdən ibarət həndəsi primitivlərdən ibarətdir və istənilən koordinat sistemində istifadə oluna bilər. Həndəsi primitivlər obyektlərin koordinatlarını və onlara aid atribut məlumatlarını özündə birləşdirir və təkrar olunmayan identifikasiya koduna malik olur.

Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin formalaşdırılmasında istifadə olunan rəqəmsal xəritələrin dolğunluğu son nəticələrin düzgün əldə olunmasına təsir edir. Ona görə də hər hansı bir sistemin yaradılmasında layihənin məqsədindən asılı olaraq obyektlər barədə dürüstləşdirilmiş xəritə məlumatlarının sistemə daxil edilməsi tələb olunur.

Rəqəmsal xəritələr informasiyaların sistemləşdirilməsi və saxlanması vasitəsidir. Bu xəritələr mürəkkəb qrafiki təsvirlər olmaqla yanaşı, həm də məkan informasiyalarını daha kompakt saxlamağa imkan verən daşıyıcılardır. Rəqəmsal xəritələr sorğular vasitəsi ilə informasiyanın əldə edilməsində, təhlil və müqayisənin aparılmasında, zəruri informasiyaların vizuallaşdırılmasında, ötürülməsində və digər məsələlərin həllində əvəzsiz rol və üstünlüyə malikdir.

Azərbaycanda əmlak idarəçiliyi sahəsində rəqəmsallaşma prosesi xüsusilə 2010-cu illərdən sonra sürətlənmiş, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Hazırda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı tam elektron qaydada aparılır, bunun üçün elektron müraciət sistemi qurulmuşdur. Torpaq sahələrinin sərhədlərinin GPS əsasında müəyyən edilməsi həyata keçirilir. Kadastr xəritələrinin rəqəmsal versiyası hazırlanmış və vahid sistemə inteqrasiya edilmişdir (2).

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemi hazırlanmışdır.

Buna müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında da müasir coğrafi informasiya sistemləri, geodeziya avadanlığı və cihazları tətbiq edilməklə dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətində olan bütün kateqoriyalı torpaqların elektron uçotunun aparılması təmin edilmiş, rəqəmsal kadastr xəritəsi tərtib olunmuşdur. Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması torpaq və əmlak

münasibətlərinin inkişafını yeni mərhələyə yüksəltmişdir.

Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sistemində “Ümumi xarakterli WEB və CİS-WEB servislər və funksiyalar bloku”, “Rəqəmsal kadastr xəritələri və məlumat bazası üçün düzəldilmiş məlumatların hazırlanması və daxil edilməsi modulu”, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri ilə mübadilə modulu”, “Elektron sənəd mübadiləsi ilə iş modulu”, “Torpaqların dövlət kadastrına daxil edilməsi və kadastrın idarə olunması modulu”, “Torpaq ehtiyatlarından istifadəyə dövlət nəzarəti modulu”, “Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların vəziyyətinin monitorinqi modulu”, “Torpaq sahələri və üzərində yerləşən tikililərə aid texniki sənədlərin tərtib olunaraq çap olunması modulu”, “Rəqəmsal kadastr xəritəsi və digər tematik xəritələrin dizayn edilib ekrana çıxarılması modulu” və digər imkanlar yaradılmışdır.

Coğrafi informasiya sistemləri məlumatların toplanması, saxlanması, təhlili və istifadəçiyə təqdim edilməsi kimi funksiyaları birləşdirən, məlumatların vizuallaşdırılması imkanını verən informasiya sistemidir. Bu unikal imkanla CİS istifadəçilərə daha ağıllı qərarlar qəbul etməyə kömək etmək üçün böyük perspektivlər təklif edir.

CİS-də baza məkan məlumatlarının əsasını dövlət torpaq kadastrı, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri, geodeziya, rəqəmsal ortofotoşəkillər, rəqəmsal relyef modeli, nəqliyyat və kommunikasiya şəbəkəsi, hidroqrafik şəbəkə və inzibati ərazi bölgüsü vahidləri təşkil edir.

Coğrafi informasiya sistemləri aşağıdakı məqsədlər üçün formalaşdırılır:

- ✓ milli məkan məlumatlarından istifadə imkanlarının yaradılması;
- ✓ təkrar məlumatların yaradılmasına yol verilməməsi və əlavə xərclərə qənaət edilməsi;
- ✓ dövlət qurumlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətində səmərəliliyin və effektivliyin artırılması;
- ✓ dövlət qurumlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;
- ✓ milli məkan məlumatlarından ərazi planlaşdırılması sənədlərinin, infrastruktur layihələrinin, sosial-iqtisadi inkişaf və ekoloji proqramların hazırlanmasında istifadə edilməsi;
- ✓ milli məkan məlumatlarından səmərəli istifadəni təmin etmək üçün onların təsnifatlaşdırılması.

Məkan məlumatlarına əsaslanan sistemlər vasitəsilə hər sektordan minlərlə istifadəçi ünsiyyət qurmaq, təhlil aparmaq, məlumatı bölüşmək və mürəkkəb problemləri həll etmək üçün bu texnologiyanın imkanlarından istifadə edir. CİS texnologiyası verilənləri anlamaq və digər sahələrlə əməkdaşlıq etmək imkanları yaradır. İstənilən məlumat növü ilə aktivləşdirilə və müxtəlif platformalarla inteqrasiya oluna bilər.

Rəqəmsal xəritələr üzərində işləmək planlaşdırılan sahə və məqsəd üçün layları özündə birləşdirir. CİS-dən istifadə etməklə yaradılan xəritələr asanlıqla idarə oluna, paylaşıla, hər yerdə, istənilən vaxt istifadə oluna bilər. CİS məkan məlumatından istifadə edərək bir çox məlumat layını birləşdirə bilər. O, verilənlərin coğrafi komponentlərindən istifadə edərək dəqiq informasiyalar yaradır. Belə məlumatlara fotosəkillər, detallar, əsas xəritələr və cədvəllər daxildir.

Sistem təhlilləri ilə mövcud vəziyyətinizi müəyyən etmək və baş verə biləcək hadisələr üçün proqnozlar vermək mümkündür. Bu yolla yeni qərar vermə mexanizmlərini inkişaf etdirmək, hadisələrə fərqli baxışlar qazandırmaq olar.

Müasir dövrdə istifadəçi yönümlü proqramlar (tətbiqlər) ilə CİS hər kəs üçün əlçatan texnologiyaya çevrilmişdir. İstənilən vaxt, istənilən yerdə tətbiqləri yükləməklə smartfonlarda, planşetlərdə, masaüstü kompüterlərdə və veb brauzerlərdə istifadə etmək mümkündür.

CİS bütün sahələrdə iştirak, paylaşma və əməkdaşlıq imkanları yaradır. Bu texnologiya ilə imkanlar genişlənir, əlaqələr möhkəmlənir, işin səmərəliliyi artır. Təhsil, səhiyyə, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, müdafiə və təhlükəsizlik, əmlak idarəçiliyi, kənd təsərrüfatı, şəhərsalma, turizm, enerji və kommunikasiya xidmətləri, nəqliyyat, sığorta, maliyyə, ticarət və digər sahələrdə rəqəmsal xəritələrin rolu əvəzsizdir.

Təhsil sektorunda interaktiv xəritələr fənlər üzrə mövzuları canlandırmaqla öyrənməni asanlaşdırır, bilikləri təkmilləşdirir. Tələbələr, professor-müəllim heyəti üçün geniş araşdırma imkanları açır. Peşəkar inkişafı dəstəkləyir, bütün yaş və səviyyələrdə öyrənmə və öyrətmədəki üstünlükləri ilə seçilir.

Səhiyyədə bu sistemlər coğrafi olaraq paylanmış istifadəçilərə: həkim və pasiyentlərə dair qərar qəbulunu dəstəkləyir, kliniki təcrübədə əldə olunmuş bilik bazasına əlçatanlığı təmin edir. Əhali sağlamlığının qorunması üçün xəstəliklərin yayılmasını izləməyə və onların qarşısını almağa imkan verir. Müxtəlif tətbiqi proqramlarla sağlam həyat tərzini təşviq edir. Mövcud xidmət proqramlarının təkmilləşdirilməsi ilə xidmətə ən çox ehtiyac duyulan sahələri müəyyənləşdirməyə kömək edir.

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsində kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi, qurumların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili, proqramların və layihələrin icrasına nəzarət, gələcək inkişaf planlarının tərtibi, infrastruktur quruculuğu, yerli vergilərin toplanması ilə bağlı xidmətlər, kommunal xidmətlərin idarə edilməsi, tullantıların idarə edilməsi CİS texnologiyaları vasitəsilə daha səmərəli təşkil oluna bilər.

Coğrafi informasiya sistemlərinin texniki imkanlarından hərbi qərarların qəbulunun bütün mərhələlərində istifadə olunur. Kəşfiyyat məlumatlarının toplanmasında, ərazinin öyrənilməsində, heyətin hərəkət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində rəqəmsal xəritələr geniş tətbiq olunur. Təbii fəalkətlərin və fəvqəladə halların təsirinin aradan qaldırılması zamanı CİS ərazinin bütün təfərrüatı ilə öyrənilməsi imkanını təqdim etməklə böyük üstünlük təmin edir.

Əmlak idarəçiliyində rəqəmsallaşmanın tətbiqi ilə daşınmaz əmlak obyektlərinə dair texniki və hüquqi göstəricilər vahid bazada cəmləşir, əmlak bazarının təhlili üçün geniş imkanlar açılır. Mülkiyyət sənədlərinin elektronlaşdırılmasını, vətəndaşların rahatlığını təmin edir. Torpaq idarəçiliyində rəqəmsal xəritələr torpaq üzərindəki bütün komponentləri əks etdirir, müfəssəl informasiya ilə qərar qəbulu proseslərini asanlaşdırır. Xəritəçəkmə fəaliyyətində müxtəlif mənbələrdən əldə edilmiş kosmik şəkillərin, ortofotoplanların, ərazinin topoqrafiyasına dair məlumatların bir arada toplanması informasiya yükü ilə zəngin xəritə materiallarının, qrafik təsvirlərin hazırlanmasına töhfə verir.

Turistlərin marağını cəlb edəcək maddi-mədəniyyət nümunələri, tarixi abidələr, ətraf mühit elementləri vahid mərkəzdə cəmləşdirilərək turizm məhsulu və infrastrukturunu, turoperatorlar barədə operativ informasiyalar təqdim edilir.

Rəqəmsal xəritə - təsərrüfat torpaqlarının resurs potensialını müəyyən edən və torpaqların inventarlaşdırılması vasitəsidir. Torpaq sahələrinin tipi, keyfiyyəti və tərkibindəki mikroelementlərin miqdarı, o cümlədən su ilə təminatı ilə bağlı ərazilərdən toplanmış məlumatların vahid sistemdə birləşdirilməsi əkinçilik və heyvandarlıqla bağlı təhlillərin aparılmasına, əkinin və suvarmanın planlaşdırılmasına, əraziyə uyğun məhsulun, yaxud məhsula uyğun ərazinin seçilməsinə, məhsuldarlığın proqnozlaşdırılmasına şərait yaradır.

CİS texnologiyalarından istifadə etməklə sahəyə getmədən istifadə edilən əkin sahələrinin və boş sahələrin müəyyən edilməsi, əkinin vəziyyətinə cari nəzarəti həyata keçirmək, kənd təsərrüfatı bitkilərinin cücərmə və yetişmə dərəcələrini qiymətləndirmək, onların inkişaf dinamikasını müşahidə etmək, dənli

bitkilərin məhsuldarlığını planlaşdırmaq, torpağın vəziyyətini qiymətləndirmək, ekoloji və texnogen amillərin bitkilərin böyüməsinə və məhsuldarlığa təsirini müəyyən etmək, təbii fəlakətlərdən (yanğın, su basqını və s.) sonra əkinlərin vəziyyətini qiymətləndirmək, planlaşdırılan məhsulu əldə etmək üçün kompleks aqrotexniki işləri planlaşdırmaq, kənd təsərrüfatı torpaqlarının inventarlaşdırılmasını və xəritələşdirilməsini aparmaq və s. mümkündür.

Rəqəmsal xəritələr şəhərsalmada relyefin və geoloji quruluşun təhlili, inşaat ərazilərinin seçilməsi, yaşayış məntəqələrinin üç ölçülü modellərinin hazırlanması, ağıllı kənd və şəhərlərin qurulması, onların idarə edilməsi, infrastrukturun planlaşdırılması üçün geniş miqyasda tətbiq olunur. Rəqəmsal xəritələrin, qrafiklərin və statistik hesabatların verdiyi imkanlarla bir obyektə müxtəlif aspektlərdən görmək və sorğulamaq imkanı qavrama səviyyəsini artırır, vəziyyətin təhlilini asanlaşdırır.

Sığorta fəaliyyətində CİS-dən istifadə etməklə məkanın təhlili və riskləri müəyyənləşdirmək böyük fayda gətirir. Məkan araşdırmaları bazar imkanlarını və gizli riskləri üzə çıxarır. Texnoloji imkanlarla müştəri məlumatları sürətli analiz edilir.

Real vaxt rejimində CİS-in imkanları ilə fəvqəladə halların təsiri proqnozlaşdırılır, risk axınları vahid mərkəzə inteqrasiya edilir. Reaksiya müddətinin qısaldılması ilə müştərilərə qayğı göstərilir, əməliyyat xərclərini azaltmaqla mənfəət əldə edilir. Qabaqcıl iş axınlarından istifadə ilə hadisələrin təsiri qısa müddətdə aradan qaldırılır.

CİS-in təqdim etdiyi imkanlarla müştəri sədaqətinin qazanılması, bütün mərhələlərdə şəffaflığın təmin edilməsi daha da asanlaşır. Rəqəmsal xəritələr müştərilərin uğurla qruplaşdırılmasını, əhali sıxlığının analizi ilə tələbin və xidmət nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsini, mağazalarda stokların idarə edilməsini, diler sistemi ilə işləyən şirkətlərin mağazalarının mənfəət-zərər nisbətini və müştəri potensialının proqnozlaşdırılmasını, yeni diler-filialların açılması və bağlanması ilə bağlı qərarların verilməsini asanlaşdırır.

Ərazilərin öyrənilməsi ilə neft və qaz kəmərlərinin, elektrik xətlərinin, su və kanalizasiya sistemlərinin necə çəkiləcəyini, enerjinin, o cümlədən kommunal xidmətlərin müxtəlif coğrafi bölgələrdə yaşayan insanlara çatdırılması üçün hansı marşrutlardan istifadə ediləcəyini öyrənmək baxımından coğrafi informasiya sistemləri əvəzsiz imkanlar təklif edir.

Dünyada əhalinin artımı, sənayeləşmə, əkin sahələrinin genişlənməsi, global istiləşmə, yaxud digər iqlim dəyişiklikləri sudan qənaətlə istifadəni və su ehtiyatlarının düzgün idarə edilməsini aktual mövzuya çevirmişdir. Bu istiqamətdə CİS-in imkanlarından geniş şəkildə istifadə oluna bilər.

Aviasiya, dənizçilik və dəmir yolu sektorlarında, logistika məsələlərində ən qısa, sürətli və ən uyğun marşrutun təyin edilməsində, çatdırılma xidmətlərində CİS-in tətbiq imkanları olduqca genişdir. Rəqəmsal nəqliyyat xəritəsi istifadəsi asan quruluşa malik olub, konfrans məkanları, nəqliyyat qovşaqları, dayanacaqlar və qonaqlama yerlərini müəyyən etməyə və ən əlverişli nəqliyyat növünü seçməyə imkan verən bir vasitədir.

CİS-dən istifadə edilməsi məlumatların toplanmasını və yenilənməsini asanlaşır, uyğunsuzluqları müəyyənləşdirir, proqnozlaşdırma və qərar qəbul etmə proseslərinə kömək edir. Müxtəlif bölmələr, qurumlar və təşkilatlar arasında məlumat mübadiləsinə imkan verir, fərqli mənbələrdən gələn məlumatları sistemləşdirir və qruplaşdırır. İş məhsuldarlığını artırır, vaxta qənaət imkanı verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin formalaşdırılması ilə bağlı əsas problemlər aşağıdakılardan ibarətdir:

- ✓ Coğrafi İnformasiya Sisteminin formalaşdırılması üçün məlumatların təqdim edilməsinə məsul olan qurumların bir çoxunun elektron bazasının və ya informasiya ehtiyatının, texnoloji imkanlarının mövcud olmaması;
- ✓ mövcud sistemlər arasında qarşılıqlı inteqrasiyanın təmin edilməməsi, məlumatların strukturunun uyğunsuzluğu;
- ✓ CİS-in formalaşdırılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün ixtisaslı mütəxəssislərin çatışmazlığı.

"Ağıllı şəhər" konsepsiyası, urbanizasiya prosesində texnologiyanın imkanlarından istifadə və şəhər mühitində vətəndaşların həyat keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə formalaşmışdır. Ağıllı şəhərlərin formalaşdırılması - məlumat texnologiyalarından, süni intellektdən, böyük verilərdən (Big Data), əşyaların internetindən və digər rəqəmsal alətlərdən istifadə etməklə şəhər resurslarının daha səmərəli idarə olunması və davamlı inkişafın təmin olunması məqsədi daşıyır (3).

Ağıllı şəhər komponentlərinə aşağıdakılar daxildir:

- Ağıllı infrastruktur (enerji, su, nəqliyyat sistemləri)
- Ağıllı idarəetmə (e-idarəetmə, rəqəmsal platformalar)
- Ağıllı iqtisadiyyat (innovasiya və texnoloji sahibkarlıq)
- Ağıllı vətəndaş cəmiyyəti (ictimai iştirakçılıq və şəffaflıq)
- Ağıllı torpaq və əmlak idarəçiliyi (rəqəmsal kadastr, GIS, AI)

Ənənəvi əmlak idarəçiliyi sistemləri şəhər inkişafının sürətinə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkdiyi halda, ağıllı şəhərlərdə bu sistemlər rəqəmsal alətlər vasitəsilə optimallaşdırılır. Bu dəyişikliklər bir neçə əsas sahədə müşahidə olunur:

- Əmlak məlumatlarının real vaxt rejimində monitorinqi (sensorlar və GIS vasitəsilə)
- Əmlak bazarının dinamik analizi və proqnozlaşdırılması (süni intellekt)
- Elektron mülkiyyət idarəçiliyi və qeydiyyatı (e-notariat, e-reyestr)
- İnteraktiv xəritələr və şəhər modelləri (3D GIS texnologiyası)
- Vətəndaşlarla bilavasitə əlaqə (mobil tətbiqlər, elektron xidmətlər)

Məsələn, Sinqapurda tətbiq olunan Virtual Singapore layihəsi şəhərin 3D rəqəmsal təsviri üzərindən əmlak və torpaq istifadəsinin ssenarilərini simulyasiya etməyə və qərarları optimallaşdırmağa imkan verir (4).

Ağıllı şəhər modellərinin uğurlu tətbiqi üçün rəqəmsal məlumatların keyfiyyəti, dəqiqliyi və istifadəyə açıqlığı vacibdir. Bu baxımdan, rəqəmsal kadastr sistemləri ağıllı şəhər infrastrukturunun əsas istinad nöqtələrindən birini təşkil edir. Hər iki sistemin əsas məqsədi — əmlakla bağlı informasiyaların səmərəli idarə olunması, resurslardan optimal istifadə və şəffaf qərar qəbulətmə mexanizmləri qurmaqdır (5).

Ağıllı şəhərlərin planlaşdırılması, idarə edilməsi və inkişafı üçün torpaq və daşınmaz əmlakla bağlı məlumatların real vaxtda və dəqiq şəkildə təqdim olunması tələb olunur. Rəqəmsal kadastr bu ehtiyacı qarşılıqlı olaraq mülkiyyət hüquqları, torpaq istifadə növləri, sərhədlər və tikililərlə bağlı məlumatların texnoloji platformalara ötürülməsinə imkan yaradır (8).

Ağıllı şəhərlərdə qərar qəbulətmə prosesi yalnız statik deyil, dinamik verilənlərə əsaslanmalıdır. Rəqəmsal kadastr sistemləri bu məqsədlə digər texnoloji modullarla inteqrasiya olunaraq aşağıdakı sahələrdə səmərəlilik yaradır:

- İnfrastruktur idarəçiliyi (yollar, enerji, su təchizatı)
- Şəhər planlaması və zonalaşdırma
- Vergi sistemləri və əmlak qiymətləndirməsi
- Əmlakla bağlı hüquqi mübahisələrin həlli
- Fövqəladə hallar zamanı torpaq məlumatlarına təcili çıxış

Rəqəmsal kadastr və ağıllı şəhər sistemlərinin inteqrasiyası, həmçinin vətəndaşların əmlak məlumatlarına daha rahat çıxışını təmin edir. Bu proses idarəetmədə hesabatlılığı və vətəndaş məmnuniyyətini artırır. Azərbaycanda həm rəqəmsal kadastr sistemlərinin, həm də ağıllı şəhər təşəbbüslərinin (xüsusilə Ağdam, Zəngilan, Füzuli və digər “ağıllı kənd-şəhər” layihələri çərçivəsində) paralel inkişafı müşahidə olunur. Bu, rəqəmsal sistemlərin bir-biri ilə inteqrasiyasını sürətləndirmək üçün unikal imkanlar yaradır.

Ölkəmizdə rəqəmsal kadastr və ağıllı şəhər sistemlərinin tətbiqi sahəsində aşağıdakı risk və məhdudiyyətlərin də nəzərə alınması və aradan qaldırılması zəruridir:

1. İnformasiya təhlükəsizliyi və şəxsi məlumatların qorunması sahəsində işlər aparılmalı, rəqəmsal sistemlərin inkişafı ilə paralel meydana gələn kibercüm və məlumat sızması risklərindən müdafiə tədbirləri görülməlidir. Kadastr və əmlak sistemlərində saxlanılan məlumatların - mülkiyyət hüquqları, ərazi sərhədləri, şəxsi məlumatlar və s. təhlükəsizliyi təmin edilməlidir.
2. Texniki və infrastruktur məhdudiyyətləri (internet və mobil əlaqənin zəif olması, GPS infrastrukturunun yetərsizliyi) aradan qaldırılmalı, elektron xəritə və 3D modellərin hazırlanması üçün texniki imkanlar artırılmalı və kadr çatışmazlığı aradan qaldırılmalıdır.
3. İnsan kapitalının inkişafı və texnoloji savadlılığın artırılması yönündə işlər görülməli, kadr hazırlığı proqramları, universitetlərdə innovativ kurikulumlar və vətəndaşların texnoloji savadlılığı üzrə maarifləndirici kampaniyalar təşviq olunmalıdır.

Rəqəmsal kadastr sistemləri və ağıllı şəhər konsepsiyaları bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və gələcək inkişaf modellərinin əsasını təşkil edən iki mühüm komponentdir. Azərbaycanın bu sahədə atdığı addımlar təqdirəlayiq qiymətləndirilməli, prosesin sürətli inkişafı üçün daha geniş sistemli yanaşma və sahələrarası əməkdaşlıq ən üst səviyyəyə qaldırılmalıdır. Həyata keçirilən tədbirlər deməyə əsas verir ki, ölkəmizin əmlak idarəçiliyində innovasiyaların tətbiqi ilə daha ədalətli, şəffaf və dayanıqlı idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması reallığa çevrilir.

NƏTİCƏ

Müasir dövrdə əmlak idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması və bu sahədə innovativ texnologiyaların tətbiqi zərurətə çevrilmişdir. Ağıllı şəhər konsepsiyası və rəqəmsal kadastr sistemləri bu istiqamətdə atılan əsaslı addımlardandır. Əmlakla bağlı məlumatların real vaxtda, şəffaf və dəqiq şəkildə təqdim olunması, idarə edilməsi və analiz olunması şəhərsalma, infrastruktur planlaşdırması, torpaq idarəçiliyi və digər strateji qərarların qəbulunu xeyli asanlaşdırır və optimallaşdırır.

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki:

- Əmlak idarəçiliyində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi – xüsusilə GIS, süni intellekt, blokçeyn və rəqəmsal xəritələrin istifadəsi – bu sahədə çevik, şəffaf və effektiv idarəetmə mühiti yaradır.
- Rəqəmsal kadastr sistemləri əmlakın hüquqi, coğrafi və texniki məlumatlarının inteqrasiyasını təmin etməklə, torpaq münasibətlərinin daha səmərəli tənzimlənməsinə

imkan verir.

- Ağıllı şəhər texnologiyaları, xüsusilə əmlak və torpaq idarəçiliyi sahəsində resurslardan optimal istifadə, vətəndaş məmnuniyyəti və qərar qəbulətmədə şəffaflığın təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
- Azərbaycanın bu sahədə son illərdə atdığı addımlar – rəqəmsal kadastr sisteminin yaradılması, coğrafi informasiya sistemlərinin tətbiqi və “ağıllı kənd-şəhər” layihələrinin reallaşdırılması – ölkənin rəqəmsal idarəetmə imkanlarını genişləndirmişdir.
- Bununla belə, informasiya təhlükəsizliyi, sistemlərin inteqrasiyası və kadr potensialının formalaşdırılması istiqamətində bəzi problemlər qalmaqdadır və bunların aradan qaldırılması strateji əhəmiyyət daşıyır.

Nəticə olaraq, Azərbaycanda əmlak idarəçiliyində rəqəmsal transformasiya prosesi sürətlə irəliləyir və bu sahədə beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməsi, hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, texnoloji infrastrukturun gücləndirilməsi gələcək inkişaf üçün vacib istiqamətlər olaraq qalır. Ağıllı şəhər və rəqəmsal kadastr modellərinin uğurlu tətbiqi ölkənin iqtisadi, sosial və ekoloji dayanıqlığına mühüm töhfə verə bilər.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. “Milli Məkan Məlumatları” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi və bununla əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 10 yanvar 2025, <https://president.az/az/articles/view/67897>
2. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX). (2023). Rəsmi hesabatlar və illik fəaliyyət icmal. Bakı: ƏMDX.
3. Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3–21. <https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092>
4. Chong, C. S., Lim, B., & Tan, H. (2018). Virtual Singapore: A dynamic 3D city model for smart nation planning. *International Journal of Geo-Information*, 7(5), 189. <https://doi.org/10.3390/ijgi7050189>
5. Enemark, S., McLaren, R., & Molenaar, M. (2016). *Fit-for-purpose land administration – Guiding principles*. Nairobi: UN-Habitat & Global Land Tool Network (GLTN).
6. Enemark, S., Williamson, I., & Wallace, J. (2005). Building modern land administration systems in developed economies. *Journal of Spatial Science*, 50(2), 51–68. <https://doi.org/10.1080/14498596.2005.9635049>
7. Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). *Land administration for sustainable development*. Redlands, CA: ESRI Press.
8. Zevenbergen, J., Bennett, R., & Williamson, I. (2015). Realising spatially enabled societies. *Land Use Policy*, 49, 567–576. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.01.032>
9. Zlatanova, S., Sithole, G., & Nakagawa, M. (2020). Smart cities and urban data platforms: GIS and AI perspectives. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 162, 208–219. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.02.005>

